

РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ПОВЕСТИ Г. П. МИХАСЕНКО «В СОЮЗЕ С АРИСТОТЕЛЕМ»**RELIGIOUS VOCABULARY IN G. P. MIKHASENKO'S NOVEL "IN ALLIANCE WITH ARISTOTLE"****ГО СЮЕЯО,***соискатель степени кандидата филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.***GUO XUEYAO,***applicant for the degree of candidate of philological sciences,
Kazan (Volga Region) Federal University.*

В данной статье выявлены особенности функционирования религиозной лексики в детской литературе 50–60-х гг. XX в. Повесть Г. П. Михасенко «В союзе с Аристотелем» оценивается как один из ярких примеров художественной литературы для детей советского периода. В данной повести рассматриваются 112 лексических единиц религиозной тематики и дается классификация по их семантике. Лингвистический анализ текста повести «В союзе с Аристотелем» показывает, что православные лексемы используются в сравнительно небольшом количестве, обладают невысокой частотностью и их употребление тесно связано с интенциями автора.

This article reveals the peculiarities of the functioning of religious vocabulary in children's literature of the 50-60s of the twentieth century. The novel by G. P. Mikhasenko "In Alliance with Aristotle" is evaluated as one of the brightest examples of fiction for children of the Soviet period. In this story 112 lexical units of religious subjects are considered and classification according to their semantics is given. Linguistic analysis of the text of the story "In Alliance with Aristotle" shows that Orthodox lexemes are used in a relatively small number, have a low frequency and their use is closely related to the author's intentions.

Ключевые слова: *религиозная лексика, детская литература, советский период, 1950-1960-е гг., лексико-семантические группы, интенция автора, антирелигиозная пропаганда.*

Key words: *religious vocabulary, children's literature, Soviet period, 1950-1960s, lexical-semantic groups, author's intention, anti-religious propaganda.*

После окончания Великой Отечественной войны в 1950–1960-е гг. антирелигиозная пропаганда и атеистическое воспитание детей активно продолжались. Исторические события и идеология эпохи наложили свой отпечаток не только на содержание текстов, но и на стилистику, лексику. В этот период религиозная лексика функционирует, как правило, в качестве средства отрицательной оценочности.

Изучение слов православной церковной культуры на современном этапе ведётся достаточно активно: конфессиональная маркированность православной лексики рассмотрены И.В. Бугаевой [1]; Г.Н. Складневской описаны словарные особенности православной лексики и её роль в современном русском языке [4]; Идеологический аспект семантики религионимов в лингво- и социокультурологическом направлении разработан О.В. Миловановой [2] и т. д.

Религиозная лексика в детской литературе, особенно в современной русской детской литературе, в основном малоизучена.

Повесть «В союзе с Аристотелем» – одно из ранних произведений Г. П. Михасенко, которое рассказывает о борьбе сектантов с атеистами и жизни советского народа в 1950–1960-е гг. Безусловно, антирелигиозная пропаганда среди детей является главной задачей повести, которая выполняется автором через использование религиозных терминов в диалогах и монологах персонажей. Писатель считает, что необходимо бороться с религией, и нужны новые подходы к пропаганде атеизма.

Религиозные лексемы, употребляемые в этой повести, можно разделить на следующие тематические группы:

1) наименования Бога: *Бог* (70), *Богиня* (2), *Господь* (22), *Христос* (15), *Спаситель* (2), *Иисус Христос* (4), *Иисус* (3), *Боженка* (2), *вседержитель* (1), *всевышний* (2), *небесный отец* (1);

2) наименования нечистой силы: *чёрт* (12), *чёртёнок* (1), *чертовщина* (1), *сатана* (1), *демон* (1), *дьявол* (4), *чудище* (1), *чудовище* (1), *антихрист* (1);

3) обозначения людей:

а. Святых: *пророчица* (2), *святой* (2), *святой отец* (1);

б. Служителей церкви: *бабушка* (3), *поп* (23), *пресвитер* (5);

в. Верующих: *богопоклонник* (2), *сектантка* (1), *сектант* (35), *поклонник* (1), *верующий* (15), *Божий посланник* (1), *божий человек* (1), *адвентист седьмого дня* (2), *пятидесятник* (1), *христианин* (1), *божий сын* (1), *почитатель Христовых празднеств* (1), *молящиеся мусульмане* (1);

г. Неверующих: *безбожник* (1), *нехристь* (1), *неверующий* (1);

д. Лиц, предавшихся силам зла: *ведьма* (1);

4) номинации храма: *церковь* (1);

5) единицы, называющие предметы и вещества: *пасхальные дары* (2), *икона* (6), *иконка* (1), *лик божий* (3), *свеча* (3), *святая вода* (1), *ёлка* (37), *божница* (2), *крестик* (1), *киот* (6), *крестовина* (1), *инквизиция* (1);

6) слова, означающие церковные службы: *мольба* (1), *молебен* (1), *моление* (1), *пост* (2);

7) лексемы, номинирующие нематериальные понятия: *воля Христа* (2), *пришествие* (3), *душа* (21), *грех* (7), *религия* (7), *призрак* (2), *Божий бред* (1), *привидение* (1), *чудо* (6), *вера* (4), *спасение* (1), *служение Христу* (1), *славление Христа* (1), *Армагеддон* (3);

8) единицы со значением дат в церковном календаре: *Пасха* (22), *Рождество* (5), *страстная неделя* (1), *святая пятница* (1);

9) христианская литература: *библейская притча* (1);

10) названия конфессий: *христианство* (1).

Отметим, что в повести «В союзе с Аристотелем» лексемы, называющие предметы и праздники, значительно малочисленнее, они представлены ограниченным количеством лексем. Они используются как номинации окружающей среды, позволяющие создать пространственно-временной фон для развития сюжета и определить отношения персонажей к религии, например:

(1) *Хорошо всё же, что Аркадий убрал икону, а божницу прибил пониже – для графина с кипячёной водой, а то бы этот тип подумал, что тут живут верующие* [3]...

(2) – *Да, это было бы законно, – поддержал Юрка, вспомнив нынешнюю апрельскую пасху, когда он, Валерка и ещё несколько ребятшек, в том числе и Поршеникова, возбуждённо ходили по домам, гаркали «Христос воскрес» и получали пасхальные дары: монеты, разноцветные яйца, ватрушки, кедровые шишки, леденцы и даже головки лука и чеснока. – Весело было бы! Дважды бы славили* [3]!

(3) – *Кого-нибудь обворовали, – сказал Юрка. – Вон петуха Валеркиного слопали, а там ещё... В пасху, говоришь?*

– *В пасху.*

– *Хм.*

– *Это святой божий день – им много подают.*

– *Интересно, – протянул Юрка. – Значит, мы тоже вроде сектантов, раз славить ходим?.. Ничего себе [3]!*

Антирелигиозная пропаганда ко времени, изображённому в тексте, насчитывает уже более трех десятилетий, поэтому, как видно из вышеприведённых контекстов, представления о православии у школьников, да и у многих взрослых, самые поверхностные.

В следующем отрывке отражаются размышления героя над взглядами, привитыми детям атеистическим воспитанием в советское время:

Что болотного в пасхе? Мальчишка этого не мог понять... Другое дело, когда водку пьют и бьют ребятишек – вот это противно и страшиновато [3].

В тексте мы находим также религиозные термины *страстная неделя, святая пятница*, но нет никаких пояснений этих дат, поскольку задача автора – показать, что религиозные праздники и события изжили себя.

Наименования предметов, имеющих отношение к религии, появляются в основном как средство объективизации пространства: *Он сунул Мурку сперва в духовку, затем вытянул её оттуда и посадил матери на плечо; сосчитал ленты, составленные в кюте, свистнул, посмотрел в окно. Темнело. Начал в третий раз проверять правильность установки и работы фильмоскопа [3]...*

В повести «В союзе с Аристотелем» церковно-религиозные лексемы также употребляются в данном тексте в диалогах и монологах персонажей в целях описания противостояния атеистов и верующих и выражения антирелигиозных взглядов автора:

– *То учитель, а то бог, – заметила Катя.*

– *Учитель, если хочешь знать, в тысячу раз важнее бога, потому что он учит, а бог?.. Что делает бог? Где он?.. А-а! – Мальчишка махнул рукой и отвернулся – мол, это такая галиматья, что и говорить-то не хочется, но взглянул на луну и добавил:*

– *Даже вон луна в тысячу раз важнее бога, потому что она светит [3].*

В следующем отрывке автор иронизирует над иконой, используя рядом с номинацией *Бог* уничижительные сравнения: *Оставшись без мишуры, бог вдруг как-то съёжился, померк и стал похож или на самого последнего нищего, или на облезиую обезьяну [3].*

Под влиянием экстралингвистического фактора – критического отношения советской власти к религии – в негативно-оценочных фразах использованы религиозные термины с утраченным религиозным содержанием, например:

(1) – *Ишь ведь что выплясывает, старая ведьма! Почуяла неладное и забрыкалась, – проговорила какая-то женщина. – И про Христа забыла [3].*

(2) – *Да, чертовщина какая-то получается, – опять согласился Петр Иванович [3].*

Устойчивые обороты разговорной речи с религиозными лексемами также часто встречаются в тексте произведения. Эти выражения используются не в силу своей религиозности, а в силу привычки:

(1) – *Черти? – воскликнул Юрка. Он какое-то время размышлял, потом опять крикнул:*

– *Ясно! Это тот же тип! О-о, ёлки!.. Галина Владимировна, так, значит, это он заставлял Катюку побираться [3]?*

(2) – *Катюка?.. Боже ж ты мой! Как же ты? – Поршеникова вскочила, взяла дочь за руку и утянула к столу [3].*

Таким образом, в повести Г.П. Михасенко «В союзе с Аристотелем» религиозная лексика употребляется в сравнительно небольшом количестве, только наименования общих понятий сохраняют частоту употребления. Включение автором религионимов в текст повести связано с интенциями автора, в том числе с необходимостью объективизации действительности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бугаева И.В. Язык православной сферы: современное состояние, тенденции развития: дис. ... д-ра филол. наук. М., 2010. 454 с.
2. Милованова О.В. Актуализированная лексика русского языка новейшего периода: По материалам толковых словарей: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2001. 23 с.
3. Михасенко Г.П. В союзе с Аристотелем. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=153841&p=1&ysclid=16o2fzpuu82233707> (дата обращения: 21.01.2022).
4. Складаревская Г.Н. Лексика православия в современном русском языке: опыт лексикографического анализа и лексикографического описания // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Т.11. Вып. 9. С. 36-40.

© Го Сюеяо, 2022.